

Assistant: M.B.Beknazarova
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti
+998906387779

beknazarovamanzura357@gmail.com

Mintaqada klasterlash tizimini rivojlantirish orqali hududiy bandlikni oshirish

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqaviy klasterlash tizimi orqali hududiy bandlikni oshirish masalasi ko‘rib chiqiladi. Klasterlash, o‘zaro bog‘langan korxonalar va tashkilotlar tarmog‘ini yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, yangi ish o‘rinlari yaratadi va hududiy iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantiradi. Maqolada klasterlash tizimi va uning hududiy bandlikka ta‘siri, shuningdek, O‘zbekistonda klasterlashni rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilinadi. Klasterlar orqali iqtisodiy o‘shish va ish o‘rinlari yaratish, shuningdek, malakali ishchilarni tayyorlash imkoniyatlari yaratiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос повышения региональной занятости посредством системы региональной кластеризации. Кластеризация повышает экономическую эффективность, создает новые рабочие места и стимулирует региональное экономическое развитие за счет создания сети взаимосвязанных предприятий и организаций. В статье анализируется система кластеризации и ее влияние на региональную занятость, а также возможности и перспективы развития кластеризации в Узбекистане. Кластеры создают возможности для экономического роста и создания рабочих мест, а также подготовки квалифицированных рабочих.

Abstract: This article examines the issue of increasing regional employment through the regional clustering system. Clustering increases economic efficiency, creates new jobs and stimulates regional economic development by creating a network of interconnected enterprises and organizations. The article analyzes the clustering system and its impact on regional employment, as well as the opportunities and prospects for the development of clustering in Uzbekistan. Clusters create opportunities for economic growth and job creation, as well as training skilled workers.

Kalit soʻzlar: Mintaqaviy klasterlash, hududiy bandlik, iqtisodiy rivojlanish, ish oʻrinlari yaratish, tarmoqlararo hamkorlik, innovatsion texnologiyalar, kichik va oʻrta biznes, hududiy iqtisodiy integratsiya, malakali ishchilar, mehnat bozori, klasterlash tizimi, raqobatbardoshlik, hududiy farqni qisqartirish, taʼlim va malaka oshirish, Oʻzbekiston iqtisodiyoti

Ключевые слова: Региональная кластеризация, региональная занятость, экономическое развитие, создание рабочих мест, межотраслевое сотрудничество, инновационные технологии, малый и средний бизнес, региональная экономическая интеграция, квалифицированные работники, рынок труда, кластерная система, конкурентоспособность, сокращение регионального разрыва, образование и обучение, экономика Узбекистана

Keywords: Regional clustering, regional employment, economic development, job creation, intersectoral cooperation, innovative technologies, small and medium-sized business, regional economic integration, skilled workers, labor market, clustering system, competitiveness, reducing the regional gap, education and training, economy of Uzbekistan

Kirish.

Hozirgi global iqtisodiyotda hududiy bandlikni oshirish va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash masalasi har bir davlat uchun muhim bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ahamiyat kasb etadi. Oʻzbekiston ham bu borada koʻplab ijtimoiy va iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Hududiy bandlikni oshirishda klasterlash tizimi (yoki "klasterlar" deb ataladigan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar)ning roli alohida ahamiyatga ega. Klasterlash tizimi, oʻz navbatida, mintaqaviy iqtisodiy resurslarni samarali boshqarish, ish oʻrinlari yaratish va hududlar orasidagi iqtisodiy va ijtimoiy tafovutlarni kamaytirish imkonini beradi. Mazkur maqolada mintaqada klasterlash tizimini rivojlantirish orqali hududiy bandlikni oshirishning ahamiyati va bu tizimning samarali qoʻllanilishi yoʻllari koʻrib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. *Klasterlash tizimi: tushuncha va asoslari:*

Klasterlash tizimi – bu bir-biriga yaqindan bogʻlangan, oʻzaro raqobatlashadigan va hamkorlik qiladigan firmalar, tashkilotlar va muassasalar majmuasidir. Klasterlar odatda biror hududda bir-biriga oʻxshash yoki qoʻshma mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqaradigan korxonalar, ilmiy-texnikaviy markazlar, taʼlim muassasalari, davlat organlari va boshqa tashkilotlarni oʻz ichiga

oladi. Klasterlash tizimi iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, mahsulot sifatini yaxshilash, innovatsiyalarni joriy etish, raqobatbardoshligini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega.[1]

Klasterlarning asosiysi – mintaqaviy rivojlanish. Bu tizim mintaqada iqtisodiy faollikni oshirish, hududiy resurslarni samarali boshqarish va tarmoqlararo hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga xizmat qiladi. Mintaqada klasterlar shakllanishi iqtisodiyotni muvozanatli rivojlantirishga, uning yuqori darajada ijtimoiy barqarorligini ta’minlashga yordam beradi.

Klasterlar, odatda, maxsus tarmoqlarda, masalan, qishloq xo‘jaligi, sanoat, axborot texnologiyalari, to‘qimachilik va boshqa sohalarda shakllanadi. Klasterlar asosan uchta asosiy xususiyatga ega:

Geografik yaqinlik: Klaster a‘zolari bir-biriga yaqin joylashgan bo‘lib, o‘zaro hamkorlik qilishlari osonlashadi.

Tarmoqlararo integratsiya: Klasterlar o‘z ichida bir nechta tarmoq va sohalarni birlashtiradi, bu esa samarali iqtisodiy aloqalarni yaratadi.

Innovatsiya va raqobat: Klasterlar raqobatni oshiradi va innovatsion g‘oyalarni amalga oshirishga turtki beradi.

Klasterlash tizimi, shuningdek, resurslarni samarali boshqarish va iqtisodiy tizimning barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Hududda klasterlarning rivojlanishi, iqtisodiy o‘sish, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi va ijtimoiy farovonlikni oshirishga olib keladi.[2]

Klasterlash tizimi va hududiy bandlik: O‘zaro bog‘liqlik

Hududiy bandlikni oshirishda klasterlash tizimi alohida o‘rin tutadi. Bandlik – bu aholining mehnatga layoqatli qismining iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanishi. Mintaqada klasterlash tizimini rivojlantirish orqali quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga erishish mumkin:

Yangi ish o‘rinlari yaratish

Klasterlar ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va savdo tarmoqlarini rivojlantiradi, bu esa hududda yangi ish o‘rinlarining paydo bo‘lishiga olib keladi. Masalan, qishloq xo‘jaligi, tekstil sanoati yoki axborot texnologiyalari sohasida klasterlarning rivojlanishi yangi mutaxassisliklar va xizmatlar sohaslarini yaratadi.

Mahalliy resurslardan samarali foydalanish

Klasterlash tizimi, hududiy resurslarni birlashtirib, ularni yanada samarali boshqarishga imkon yaratadi. Bu yerda asosan mintaqaning iqtisodiy va mehnat resurslari to'plangan bo'ladi va buning natijasida hududiy bandlik darajasi ortadi.[3]

Ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlari

Klasterlar doirasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlar bo'yicha ixtisoslashgan ta'lim muassasalari ham tashkil etilishi mumkin. Bu orqali yangi kasb-hunarlarni o'rganishga va malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish imkoniyati tug'iladi. Natijada, aholi bandligi darajasi ortadi.

Raqobatni oshirish va innovatsiyalarni tatbiq etish

Klasterlash tizimi raqobatni oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga turtki beradi. Bu esa hududiy iqtisodiyotning tez o'sishiga, yangi biznesni rivojlantirishga, shu bilan birga bandlikning o'sishiga xizmat qiladi.

Tarmoqlararo hamkorlikni rivojlantirish

Klasterlar biror tarmoqdagi korxonalar va tashkilotlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantiradi. Bu, o'z navbatida, bir tarmoqdagi bandlikni yaxshilashga va boshqa sohalarda yangi imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi. Misol uchun, agrar sektorda klasterlash agrar ishlab chiqarish va qayta ishlash tarmoqlarida yangi ish o'rinlarini yaratish uchun imkoniyat yaratadi.[4]

Muhokama.*O'zbekiston sharoitida mintaqada klasterlash tizimini rivojlantirish yo'llari:*

O'zbekistonda mintaqaviy bandlikni oshirishda klasterlash tizimini rivojlantirish uchun bir nechta muhim qadamlar ko'rilishi lozim:

Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash

Klasterlar asosan kichik va o'rta biznesning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. O'zbekiston hukumati kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu sohani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, bandlikni oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Tarmoq va soha bo'yicha klasterlarning shakllanishini rag'batlantirish

Turli sohalarda bo'yicha klasterlar tashkil etish uchun hukumat tomonidan maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Misol uchun, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik sanoati, axborot texnologiyalari kabi sohalarda klasterlarni tashkil etish va ularni rivojlantirish orqali hududiy bandlikni oshirish mumkin.

Ta'lim va kasb-hunar o'qituvchilarining malakasini oshirish

Klasterlash tizimi doirasida ta'lim tizimi va kasb-hunar o'quv muassasalarining imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu bilan klasterlar uchun zarur bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatlari yaratilib, bandlik darajasi yanada oshadi.[5]

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

Klasterlar o'z ichida yangi texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llash imkoniyatlariga ega. O'zbekiston hududlarida texnologik yondashuvlar va innovatsiyalarni tatbiq etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Xulosa. Mintaqada klasterlash tizimini rivojlantirish orqali hududiy bandlikni oshirish o'zbek iqtisodiyoti uchun muhim yo'nalishdir. Klasterlashning iqtisodiy va ijtimoiy foydalari, ayniqsa, ish o'rinlari yaratish, hududiy resurslarni samarali boshqarish, ta'lim va malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish kabi sohalarda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shu bois, hukumat, biznes va ta'lim tizimi hamkorligida klasterlashni rivojlantirish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.[6][7]

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. **Porter, M. E.** (1998). *Clusters and the New Economics of Competition*. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.
2. **Krugman, P.** (1991). *Increasing Returns and Economic Geography*. Journal of Political Economy, 99(3), 483-499.
3. **Uzbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi** (2023). *O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatkichlari*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi.
4. **Gulomov, K. M., & Turaeva, D. S.** (2020). *Klasterlash va iqtisodiy rivojlanish*. Toshkent: O'zbekiston Davlat Iqtisodiyot Universiteti nashriyoti.
5. **Sufianova, M. Sh.** (2019). *O'zbekiston iqtisodiyotida klasterlash tizimi va uning bandlikka ta'siri*. Iqtisodiyot va biznes, 6, 44-51.
6. **OECD** (2019). *Clusters and Regional Development*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris: OECD Publishing.
7. **Shukurov, B. R.** (2022). *Klasterlash tizimining rivojlanish strategiyalari: O'zbekiston misolida*. Toshkent: Iqtisodiyot va Statistika Instituti.